

QORAQALPOQ ADABIYOTIGA SONET JANRI KIRIB KELISHIDA TARJIMA VA ADABIY TA'SIRNING O'RNI

**Z.Kabulova, dotsent,
Z.Kuliyeva, Berdaq nomidagi
Qoraqalpoq davlat universiteti magistrant,**

Annotatsiya. Ushbu maqolada sonet janrining qoraqalpoq adabiyotiga kirib kelish jarayoni, bu jarayonda tarjima faoliyati va adabiy ta'sirning o'rni tahlil qilinadi. Asosan V. Shekspir sonetlari va I. Yusupov ijodi solishtirma asosida o'rganilib, ularning shakl va mazmun jihatidan umumiy va farqli tomonlari yoritiladi.

Аннотация. В статье рассматривается процесс вхождения жанра сонета в каракалпакскую литературу, с акцентом на значимость переводческой деятельности и литературного влияния. Особое внимание уделяется сравнительно-аналитическому исследованию сонетов В. Шекспира и произведений И. Юсупова, выявляются общие черты и отличия в их форме и содержании.

Annotation. The article examines the process of the sonnet genre's introduction into Karakalpak literature, emphasizing the significance of translation activities and literary influence. Special attention is given to a comparative analytical study of W. Shakespeare's sonnets and I. Yusupov's works, identifying common features and differences in their form and content.

Kalit so'zlar: sonet janri, qoraqalpoq adabiyoti, tarjima, adabiy ta'sir, V.Shekspir, I.Yusupov, poetik shakl, milliy kolorit, janr uyg'unligi.

Ключевые слова: жанр сонета, каракалпакская литература, перевод, литературное влияние, В. Шекспир, И. Юсупов, поэтическая форма, национальный колорит, жанровая гармония.

Keywords: sonnet genre, karakalpak literature, translation, literary influence, W. Shakespeare, I. Yusupov, poetic form, national character, genre harmony.

Qoraqalpoq adabiyotida adabiy janrlar rivoji XIX-XX asrlarda tezlik bilan amalga oshdi. I.Yusupov XX asr o'rtlaridan boshlab qoraqalpoq adabiyotida o'z ijodi bilan yorqin iz qoldirgan shoir, yozuvchi, dramaturg va tarjimon. U ayniqsa poeziya janrida samarali qalam tebratgan. Bundan tashqari u nasr va dramaturgiya sohasida ham asarlar yozgan [1].

Shoir ko'plab qardosh xalqlar va jahon adabiyoti buyuk namoyandalari A.S.Pushkin, M.Y.Lermontov, Shekspir, Bayron, Gyote, Omar Hayyom, Hofiz, Jomiy, Navoiy, Maxtimquli, Abay asarlarini qoraqalpoq tiliga mahorat bilan tarjima qilgan. Tarjima qilish bilan birga u buyuk shoir va yozuvchilarning uslub va yo'nalishlarini yetuk o'zlashtirib, bu janrlarni qoraqalpoq adabiyotiga olib kirgan[1]. Natijada, XX asrda qoraqalpoq adabiyoti turli uslub va janrlar bilan boyiy boshlagan.

Ayniqsa, shoir ijodida g'arb va sharq adabiy maktablarining uyg'unlashuvi sezilarli bo'lib, bu hol qoraqalpoq poeziyasining shakl va mazmun jihatdan rivojlanishida muhim bosqich bo'ldi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, g'arb

she'riyatida keng tarqalgan sonet janrining qoraqalpoq adabiyotiga kirib kelishida adabiy ta'sir va tarjimonlik faoliyatining o'rni alohida e'tiborga loyiq. Ushbu maqolada mana shu jarayonning xususiyatlari va ahamiyati haqida atroflicha so'z yuritamiz.

Sonet – on to'rt misradan iborat she'riy janr [2]. U ikki to'rtlik va ikki uchlik yoki uch to'rtlik va bir ikkilik misralar ko'rinishida hosil etiladi, to'rtligini *katrena*, uchligini esa *tersena* deyiladi, to'rtliklar abab, abab yoki abba, abba; uchliklar vgv, gvg yoki vgd, vgd qofiyalanadi [3]. Birinchi to'rtlikda asosiy fikr o'rta tashlanadi, ikkinchi to'rtlik bu fikrni rivojlantiradi, keyin esa birinchi uchlikda yechim beriladi, ikkinchi uchlik bo'lsa xotima bo'lib hisoblanadi.

Sonet avval Italiyada kelib chiqdi va uning asoschisi F.Petrarka edi [4]. Angliyada bu janr V.Shekspir ijodida rivojlanish cho'qqisiga chiqdi. Rus adabiyotiga A.S.Pushkin ijodi orqali kirgan bo'lsa, o'zbek adabiyotida sonetga ilk qo'l urgan shoir Usmon Nosirdir [3]. Shular qatori qoraqalpoq adabiyotida ham sonet janrida she'rlar bitildi. Bunda birinchilardan bo'lib I.Yusupovni aytish joiz. Shoir g'arb adabiyoti yetuk namoyandasi bo'lgan V.Shekspirning sonetlarini qoraqalpoq tiliga tarjima qilgan va o'zi ham sonet janrida she'rlar yoza boshlagan [4].

Bu ikki ijodkorning sonetlarini o'rganib tahlil qilganimizda V. Shekspir va I.Yusupov sonetlarining bir qancha mushtarak va farqli jihatlari aniqlab olindi.

Shekspir asarlarida sonet yorga yoki do'stga atab yozilgan. Shekspir sonetlarida asosan muhabbat mavzusi qamrab olingan, bo'lib unda sevgi, go'zallik, bevafoqlik, do'stlik, o'tkinchi zamon, o'lim kabi xislatlar haqida so'z etiladi.

G'arb she'riyatida sonetlar Shekspirgacha odatda ikki to'rtlik va ikki uchlikdan iborat bo'lgan bo'lsa, Shekspir she'riyatida sonetlar uchta to'rtlik va bir ikki misradan iboratdir. Bu sonetlarda birinchi to'rtlikda asosiy fikr o'rta tashlangan, ikkinchi to'rtlikda dastlabki fikr rivojlantiriladi, uchinchi to'rtlikda bu fikrga qarama-qarshi konflikt keltirib chiqaruvchi misralar beriladi va fikr yechim topadi, oxirgi ikkilik esa xotimadir.

I.Yusupov esa, sonetning an'anaviy shaklini tanladi va ikki to'rtlik va ikki uchlikda she'rlar bitdi [5]. Bu sonetlarda birinchi to'rtlikda asosiy fikr o'rta tashlangan, ikkinchi to'rtlik bu fikrni rivojlantiradi, birinchi uchlikda qarama-qarshi fikr berilib konflikt hosil etilgan, ikkinchi uchlikda fikr yechimini topgan.

V.Shekspir sonetlarida hayot, uzoq umr ko'rish singari mavzular qo'zg'algan va uning 46 sonetida [6] mazkur mavzu dialog ko'rinishida yoritilgan. Xuddi shunday ikki tomonning dialogi I.Yusupov sonetlarida ham uchraydi. Masalan, I.Yusupovning 5 sonetida [5] shoir va chinorning diologini ko'rishimiz mumkin va unda ham.

Ayt-chi, chinor qanday, bir yerda turib
Buncha kun yashayasan? O'rgatgil menga?" –
Deb so'radam soyasida o'tirib.
Chinor dedi: "Mayli, aytayin senga:

Sen meni ekasan umid-la yerga,
Men ham yaxshilikka yaxshilik o'ylab,

Ko'kka intilaman shu insonlarga
Soyamni baxsh etib, go'zallik sig'lab.

Yam-yashil, besanok, shu yaproqlarim
Yangi kun nuriga har tong cho'milar
Ham bir-birining ko'kar changlarin.

Fazilat darasi tomirimni yuvar...
Qalbga ham singisa shu aytganlarim,
Odam ham ko'p yashash uchun tug'ilar"

Ikkala shoirning ham sonetlarida ko'p uchraydigan yana bir mavzu bu – o'lim mavzusidir. Har ikkala ijodkor sonetlarida o'lim mavzusi yetakchi so'z etilgan mavzulardan biri. Masalan, Shekspirning 66 sonetida [6] I.Yusupovning esa quyidagi 2-sonetida [5] shunday mavzu bayon etilgan:

Ajal sirtmog'idan qutulib bo'lmas,
Uni o'ylab qo'rqma, qo'rq sen o'kinchdan:
Seni so'nggi yo'lga uzatgan odam
Ko'ziga olmasa bir qatra ham yosh.

bu qatorlarda jamiyat va inson hayotidagi yuz beradigan adolatsizliklar va bularga chiday olmaslik, ortiq sabr-toqat, chidami qolmaganligi va shoir o'z hayotiga go'zal xotima tilab, o'ziga o'limni chorlashi ochib berilgan. I.Yusupov sonetlarida solishtirmali turda o'lim mavzusi Shekspirga nisbatan ko'proq va aktualroq, u sonetlarni kimdirga bag'ishlab yozmagan; balki insonning bu hayoti va o'limdan keyingi holati, insonlar tirikligida emas, o'lganida ko'proq ulug'lanishi, bir inson o'lsa hatto dushmani ham kelib ko'ngil aytib ko'z yosh to'kishini ikkiyuzlamachilik deya e'tirof etadi.

Xulosa qilib aytganda, I. Yusupov hech qachon adabiy ta'sir qarami bo'lmagan, ba'zi sherlarida u o'sha she'rni qaysi xalqqa atab yozishi yoki qaysi xalq she'riy janrida ijod qilishiga qarab o'sha yozayotgan she'rining vatanining milliy koloritini berishga harakat qiladi va buning uddasidan chiqadi ham agar lozim bo'lsa, boshqa adabiyotlardagi tur va janrlarni o'z ijodiga uyg'unlashtirib, moslashtirib olishga qodir darajada iste'dodli shoirdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Allambergenov K., Orazimbetov Q., Paxratdinov A., Bekbergenova M. // XX ásir qaraqalpaq ádebiyatı tariyxı, –T.: “Sano standart”, 2018. – 304 b.

2. Ложкова А. В. Сонет как лирический жанр //Уральский филологический вестник. Серия: Русская классика: динамика художественных систем. – 2012. – №. 6. – б. 5-18.

3. Eshdavlatovna T. N. She'riyat va She'riy tarjima //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 30. – б. 111-114.

4. Ermekbaevna K.K. Verses across centuries: a comparative analysis of sonnets of shakespeare and ibrayim yusupov //Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture. – 2024. – V. 4. – №. 10. – B. 132-136.

5. Yusupov I. Tanlangan asarlar // –T.: “Sharq”, 2019. – 464 b.
6. Leishman J. B. //Themes and variations in Shakespeare’s sonnets. – Routledge, 2013.